

TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TO‘SQINLIK QILISH

Isroilov Davronbek Dilshodbek o`g`li

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o`qituvchisi

Ubaydullayeva Mohlaroyim

“Ijtimoiy gumanitar fanlar va san’at” fakulteti “Milliy g’oya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 4-bosqich 401- guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jinoyat kodeksining 13-bobi: Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog‘liq jinoyatlar hamda xo‘jalik yurituvchi subyektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlar va ularga jazo yoki jarima choralari ko‘rilishi, tadbirkorlik faoliyatiga to‘qinlik qilishning mohiyati, oqibatları va jazo turlari haqida keltirib o‘tilgan.

Annotation: Chapter 13 of the Criminal Code is mentioned in this article: crimes related to obstruction of entrepreneurial activity, illegal interference and other crimes that encroach on the rights and legitimate interests of business entities and the imposition of penalties or penalties on them, the essence, consequences and types of punishment for entrepreneurial activity.

Аннотация: В данной статье приводится статья о главе 13 УК: преступления, связанные с воспрепятствованием предпринимательской деятельности, незаконным вмешательством и иными преступлениями, посягающими на права и законные интересы хозяйствующих субъектов, и наложение на них взысканий или штрафов, сущность, последствия и виды наказаний за воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Kalit so‘zlar: jazo, tadbirkorlik, to‘sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish, tadbirkorlik faoliyati, foyda, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, mulkiy javobgarlik, monopoliya.

Keywords: punishment, entrepreneurship, obstruction, unlawful interference, entrepreneurial activity, profit, legal entity, individual, property liability, monopoly.

Ключевые слова: наказание, предпринимательство, препятствие, незаконное вмешательство, предпринимательская деятельность, прибыль, юридическое лицо, физическое лицо, имущественная ответственность, монополия.

2015-yilning 30 avgust kuni "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik sub'yektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi qonun qabul qilingan edi.

Aytish kerakki, ushbu qonun bilan amaldagi 40 dan ortiq qonunlarga, jumladan, Jinoyat kodeksining 30 ta moddasiga aynan tadbirkorlik faoliyati himoyasiga bag'ishlangan muhim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Xususan, Jinoyat kodeksiga "Tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq jinoyatlar hamda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlar" nomli yangi bob kiritildi. Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati)deb -qonun hujjatlariga muvofiq daromad (foyda)olishga qaratilgan,yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish (ishlarni bajarish,xizmatlar ko'rsatish)yo'li bilan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyatiga aytiladi.⁴⁰

Tadbirkorlik yoki biznes (inglizcha: business – „bandlik“), deb har qanday qonuniy tijorat faoliyatiga aytiladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxs tadbirkor, deyiladi. Xususiy tadbirkorlik kapitalistik iqtisodiyot negizidir. Sotsialistik iqtisodiyotlarda tadbirkorlik bilan hukumat, jamiyat yoki ishchilar kasaba uyushmalari shug'ullanadi. Tadbirkorlik xo'jalik yuritish ko'lamiga qarab, yirik, o'rta va kichik turlarga bo'linadi. Yirik tadbirkorlik ishlab chiqarishda 500 dan ortiq kishi band bo'lgan, o'rta tadbirkorlik esa 20–500 kishi band bo'lgan korxonalar (firma) lar, kichik tadbirkorlik 10–20 va undan kam kishi ishlaydigan korxonalarni qamraydi. Yirik va o'rta tadbirkorlikka, asosan, yirik ishlab-chiqarish, ko'p sonli tovarlar chiqaradigan, mexanizatsiyalashgan hamda avtomatlashgan sohalar kiradi. Kichik tadbirkorlik qishloq xo'jaligi, aholiga xizmat ko'rsatish sohalarida keng tarqalgan. Kichik tadbirkorlik sharoitga tez moslasha olishi bilan boshqalaridan farqlanadi va shu bois u keng tarqalgan.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi tadbirkorlik faoliyatini himoya qilishga katta e'tibor qaratadi. Bu kodeksning 13-bobi aynan tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi jinoyatlar va ularga nisbatan belgilangan jazolarni ko'rib chiqadi. Ushbu bobning asosiy maqsadi — qonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslar va tashkilotlarga qarshi noxush holatlarni oldini olish va davlat

⁴⁰ <https://lex.uz>

iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga to‘siq bo‘ladigan huquqbuzarliklarni bartaraf etishdir.

1. Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilishning mohiyati

Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilish, har qanday qonuniy tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda to‘siq yaratish yoki uni qiyinlashtirishni anglatadi. Bu holatlar, birinchi navbatda, shaxslarning iqtisodiy erkinligini cheklash, raqobatni buzish va bozorni manipulyatsiya qilishga olib keladi. Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilish, nafaqat tadbirkorning o‘z faoliyatini amalga oshirishi, balki umumiy iqtisodiy o‘sishni sekinlashtirishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, yangi ish o‘rinlari yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.⁴¹

2. Jinoyat kodeksining 13-bobida belgilangan huquqbuzarliklar

Jinoyat kodeksining 13-bobida tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilishning bir qator turli holatlari keltirilgan. Ulardan ba‘zilari quyidagilar:

Raqobatni cheklash yoki monopolistik faoliyat: Bunday jinoyatlar noqonuniy kartellar yaratish, raqobatchilarga to‘siq qo‘yish, bozorda narxlarni sun‘iy ravishda belgilashni o‘z ichiga oladi. Bu, o‘z navbatida, iste‘molchilarni zarar ko‘rishiga va bozorda adolatli raqobatni cheklashga olib keladi.⁴²

Noqonuniy davlat aralashuvi: Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilishning yana bir turi davlat organlarining noqonuniy aralashuvlari, masalan, soliq to‘lovchilarini xato ma‘lumotlar asosida tekshirish yoki tasdiqlashlarni kechiktirish orqali amalga oshiriladi.

Majburiy bitimlar yoki xaridlar: Bu holat, masalan, tadbirkorlarni qonuniy ravishda amalga oshirilayotgan shartnomalarni kuchlab bajarishga majbur qilishni anglatadi. Shuningdek, majburiy xaridlar va bitimlar, tadbirkorlik erkinligiga to‘sqinlik yaratadi.

Shaxsiy manfaatlarga asoslangan noqonuniy talablar: Bunday holatlar, masalan, davlat organlari yoki boshqa yirik tashkilotlarning tadbirkorlarga o‘z shaxsiy manfaatlari uchun xizmat qilishini talab qilishi bilan bog‘liq.

3. Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilishning oqibatlari

Tadbirkorlik faoliyatiga to‘sqinlik qilishning iqtisodiyotga salbiy ta‘siri juda katta bo‘lishi mumkin. Birinchidan, bu tadbirkorlarning o‘z faoliyatini erkin amalga oshirishi, yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish imkoniyatini cheklaydi. Ikkinchidan, davlat va xususiy sektorda raqobatning

⁴¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tadbirkorlik>

⁴² Jinoyat Kodeksi

kamayishi iqtisodiy o'sish sur'atini sekinlashtiradi. Uchinchidan, tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, moliyaviy resurslarning noxush taqsimlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa davlat va xususiy sektor o'rtasidagi ishonchni pasaytiradi.

4. Jinoyat kodeksining 13-bobida belgilangan jazolar

Jinoyat kodeksining 13-bobida tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilgan shaxslarga nisbatan bir qator jazo choralari belgilaydi. Bu jazolar jinoyatning og'irligiga va ta'siriga qarab farq qiladi. Asosiy jazolar quyidagilardan iborat:

Moliyaviy jazolar: Bu eng ko'p uchraydigan jazo turi bo'lib, tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilgan shaxslar uchun jarimalar yoki soliqlarni to'lash majburiyati belgilanadi.

Qamoqqa olish yoki hibsga olish: Agar jinoyat og'ir va ijtimoiy xavfli bo'lsa, ushbu shaxslarga nisbatan qamoqqa olish yoki hibsga olish choralari qo'llanilishi mumkin. Bu, ayniqsa, davlat organlarining yoki katta biznes subyektlarining noqonuniy aralashuvlari bilan bog'liq holatlar uchun qo'llaniladi.

Muxtasar aytganda, Jinoyat va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga kiritilgan har bir o'zgartirish va qo'shimchalarning mohiyati tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilishda sudlarning rolini yanada oshirishga qaratilganligibilan ahamiyatlidir. Ularga berilgan imtiyozlarni amaliyotga tatbiq etish mexanizmini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilgan, shuningdek, davlat, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari mansabdor shaxslarining tadbirkorlik subyektlarining xo'jalik va moliyaviy faoliyatiga noqonuniy aralashganlik uchun javobgarligini kuchaytirishga qaratilganligi bilan ham [ahamiyatlidir](#).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tadbirkorlik>
2. <https://lex.uz>
3. <https://kun.uz>
4. Jinoyat Kodeksi 2024
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023